

МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ТАРБИЯНИНГ ЖАМИЯТ РИВОЖИДАГИ АҲАМИЯТИ

Шавкат Тўраев Нишоневич

Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар институти Миллий ғоя ва маънавий-маърифий тарғибот ишларини методик таъминлаш бўлими бошлиғи, фалсафа фанлари доктори (DSc).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992310>

Аннотация. Ушбу мақолада, жаҳонда мафкуравий жараёнларнинг ниҳоятда тез авж олиши ва глобал ахборот маконида миллий чегараларнинг ўз аҳамиятини йўқотиши натижасида, турли халқлар ҳаётига соя солувчи, уларнинг турмуш тарзи, маданияти ва анъаналарига зарар келтирувчи омиллар таъсири кучаймоқда. Шу маънода, мазкур жараёнларнинг мазмун-моҳиятини, улардаги ўзгаришлар тенденциясини теран англаш ҳаётий заруриятга айланмоқда. Жамиятдаги мафкуравий ўзгаришлар дунёда юз бераётган сиёсий манфаатларнинг тўқнашувига боғлиқ бўлса-да, тўқнашувга дуч келмаслик ёки ундан талофатсиз чиқишида жамият аъзоларининг жараёнларга муносабати муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, жамиятда кишиларнинг маънавий-маърифий тарғибот жараёнларида аёлларнинг фаоллиги ва уни жамият ривожига таъсири хусусида илмий тадқиқ этиш ҳамда илмий-амалий хулоса ва таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: маънавият, тарғибот, жамият, маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги, глобаллашув жараёнлари, таҳдид ва хатарлар.

Кириш. Дунё микёсида мафкуравий таҳдидларнинг тараққиётга таъсири ва унга қарши курашни ривожлантириш, мафкуравий, ғоявий ва маънавий таҳдидлар тушунчаларининг генезиси, замонавий ҳаракат механизми, сиёсий мақсадлари, халқаро муносабатларга таҳдиди, ер юзи аҳолисини доимо ташвишга соладиган тажовузкор миллатчилик ва шовинизм, неофашизм ва терроризм, радикализм, диний фундаментализм, сепаратизм, ирқчилик ва экстремизм мафкуралари билан боғлиқ ҳаракатларнинг олдини олиш, унга қарши курашишнинг дунё тажрибаси, мафкуравий, ғоявий ва маънавий таҳдидларнинг дунё микёсида глобал таҳдид сифатида намоён бўлиши, маънавий, ғоявий-мафкуравий муаммолар генезиси ва классификацияси очиб берилмоқда ва уларни бартараф этиш юзасидан илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мамлакатимизда ҳам глобаллашувнинг авж олиши туфайли жамиятнинг маънавий руҳияти шиддат билан ўзгариши жараёнида, жамият аъзолари ўртасида, самимийлик ва бағрикенглик каби фазилатлар ўрнини – ишончсизлик, норозилик кайфияти эгаллаб бораётгани, ноҳолис кухларнинг сездирмасдан аралашуви натижасида аламзадалик, боқимандалик каби иллатлар аста-секинлик билан инсонларнинг онги ва қалбини турли йўл ва усуллар орқали эгаллаш амалиёти ишга тушганини англаш унчалик мушкул эмас. Маънавий кадриятларни жамият онгига синдириш билан боғлиқ ишларни амалга оширишда догматик кайфиятдаги гуруҳлар билан қарама-қаршилик ва тафовутларнинг юқорилиги маънавий руҳиятнинг етарлича шакллантирилмаганини англатади.

Айни пайтда маънавий-мафкуравий иммунитет масаласининг жамият ҳаётида қанчалик муҳим аҳамият касб этишини кўрсатиб беради. Шу сабабли, маънавий

тизимнинг изчиллигини таъминлаш, ғоявий-мафкуравий фаолиятни тоъғри йўлга қўйиш ҳамда кишилар ўртасида мафкуравий таҳдидларга қарши иммунитетни шакллантириш билан боғлиқ илмий тадқиқот ишларини самарали ташкил қилиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Бинобарин, бугунги кунда дунёда глобаллашув жараёнлари кучайиб, тинчлик ва барқарорликка қарши янги таҳдид ва хатарлар тобора кўпайиб бормоқда. Бундай мураккаб ва таҳликали вазият соҳада амалга оширилган ишларни танқидий баҳолаб, унинг фаолиятини замон талаблари асосида такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Қолаверса, аҳолининг онги ва қалбида кутилган даражадаги мафкуравий иммунитетни шакллантиришда маънавий-маърифий ишларнинг ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, Ўзбекистон тараққиётининг ҳозирги босқичи бу борадаги ёндашувларни тубдан ўзгартиришни талаб қилмоқда. Халқимиз ҳаётининг барча соҳалари қатори фуқароларимизнинг онги ва дунёқарашида жиддий ўзгаришлар бўлишини тақозо этмоқда¹.

Таъкидлаш жоизки, оила, маҳалла ва таълим муассасаларида ёшлар тарбияси, чекка хуудлар ва маҳаллаларда уюлмаган ёшлар билан мақсадли ғоявий-тарбиявий ишларнинг юзаки тарзда олиб борилаётгани, жиноятчилик, диний экстремизм ва террористик ҳаракатларга адашиб қўшилиб қолиш, миллий кадриятларга эътиборсизлик, эрта турмуш куриш, оилавий ажралишлар каби салбий ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган тарғибот ишларининг аксарият ҳолларда кутилган натижани бермаётгани бу масалаларга жиддий эътиборни талаб этмоқда.

Мана шундай шароитда юртимиздаги маънавий-маърифий ва мафкуравий ишларни умумпланетар миқёсда мафкуравий, ғоявий ва информацион курашлар кучайиб бораётган замон талаблари асосида ташкил этиш тобора долзарблик касб этапти. Тез суръатларда ўзгариб бораётган замон, фикрга қарши фикр, ғояга қарши ғоя, жаҳолатга қарши маърифат билан фидойиларча кураша оладиган жонкуяр тарғиботчиларни бу муҳим жабҳага сафарбар этишни тақозо этади. Қолаверса, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-мафкуравий жиҳатдан тобора глобаллашаётган дунёда воқеалар ривожидан бир қадам олдинда юриш, ижтимоий-сиёсий ҳодисаларнинг ўзгариш тамойилларини илмий башорат қилиб бориш ва ёшларимиз онги ва қалбида ўзга мафкуралар илдиз отмаслиги учун доимий фаолиятни йўлга қўйиш шу асосда маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш ҳар қачонгидан долзарб вазифага айланмоқда.

Инсоният келажаги ва тақдирини хавф остида қолдираётган глобал муаммолар

Асосий қисм. Истиклол йиллари мамлакатимизда қарор топган тинч ва осуда ҳаёт, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий соҳаларда эришилган улкан ютуқ ва натижаларга, барқарор ва фаровон турмушимизга хавф туғдириши мумкин бўлган турли хил мафкуравий ҳаракатларга қарши изчил кураш олиб бориш, ўтказилаётган тарғибот-ташвиқот тадбирларини сифат жиҳатдан юқори даражага кўтариш борасида муайян саъй-ҳаракатларни амалга оширяпти.

¹ Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. “Ўзбекистон”, Тошкент, 2022. 7-б

Бироқ дунё бир жойда тургани йўқ. Ҳар бир кун, ҳар бир соат ўзининг янгиликлари, янги муаммо ва ташвишлари билан келмоқда. Бу ташвишлар орасида, афсуски, инсоният келажаги ва тақдирини хавф остида қолдираётган глобал муаммолар ҳам тобора кўпроқ кун тартибига чиқяпти. Бугунги кунда инсоният онги ва тафаккурига мафкуравий таъсир кўрсатиш шакллари ва мазмуни ўзгариб бормоқда. Одамлар, хусусан, ёшлар онги ва қалбида вайронкор туйғуларни уйғотиш, индивидуализм, эгоцентризм, диний ақидапарастлик, космополитизм, фашизм, ирқчилик ва миллатчилик сингари иллатларни рағбатлантиришга бўлган ҳаракатлар авж олмақда.

Халқаро майдонда турли манфаатлар тўқнашуви кучайиб бораётгани, жаҳон сиёсати ва иқтисодиётида муаммолар кескинлашаётгани, дунёнинг умумий манзарасини ўзгартириш тарафдорлари тобора ортиб бораётгани ҳозирги глобал дунё тараққиётига хос бўлган энг муҳим хусусиятлар сифатида намоён бўлмоқда². Бундай шароитда, аввало, халқимиз асрлар давомида курашиб қўлга киритган мустақилликни асраб-авайлаш, истиқлол йиллари эришилган муваффақият ва марраларни сақлаш ва янада ривожлантириш, юртимиздаги барқарор тинчлик ҳамда осойишталикни муҳофаза этиш, ёшларнинг онги ва қалбида мустаҳкам мафкуравий иммунитетни шакллантириш – бугунги ва келажак кунларнинг энг муҳим, долзарб вазифаси бўлиб қолаверади.

Маънавий-маърифий фаолиятда хотин-қизларнинг роли

Юқорида баён этилган масала ва муаммолардан келиб чиқиб, мамлакатимизда олиб борилаётган маънавий-маърифий ишларда хотин-қизларнинг ролини ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади.

Бинобарин, маънавий-маърифий соҳани ривожлантиришда хотин-қизларнинг роли бекиёсдир. Улар жамиятнинг асосий таянчи сифатида ёш авлодни тарбиялаш, миллий кадриятларни сақлаш ва ривожлантиришда муҳим ўрин тутаяди. Янги Ўзбекистоннинг ҳозирги тараққиёт босқичида ўзгаришлар билан боғлиқ ислохотлардаги хотин-қизларнинг фаолиятини қуйидагиларда кўриш мумкин:

1. Хотин-қизлар таълим-тарбия тизимининг барча босқичларида фаол иштирок этмоқда:

- Мактабгача таълим муассасаларида тарбиячи сифатида;
- Умумтаълим мактабларида ўқитувчи сифатида;
- Олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчи сифатида;
- Илмий-тадқиқот институтларида олима сифатида.

2. Оила муҳитида аёлларнинг вазифалари:

- Фарзандларга миллий кадриятларни сингдириш;
- Ахлоқий тарбия бериш;
- Китобхонлик маданиятини шакллантириш;
- Оилавий анъаналарни сақлаб қолиш ва авлодларга етказиш.

3. Жамоат ташкилотларида хотин-қизлар қуйидаги йўналишларда фаол иштирок этмоқда:

- Маҳалла тизимида маслаҳатчи сифатида;
- Нодавлат нотажорат ташкилотларида;
- Маданият ва санъат соҳасида;
- Ижтимоий лойиҳаларда.

² Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. “Ўзбекистон”, Тошкент, 2022. 303-б

Таъкидлаш жоизки, барча ривожланаётган давлатларда бўлгани каби биз олиб бораётган фаолиятда ҳам ўзига хос камчиликлар мавжуд. Жумладан, айрим ҳудудларда хотин-қизларнинг таълим олиш имкониятлари етарли эмаслиги; иш ва оила мувозанатини сақлашдаги қийинчиликлар; касбий малакани ошириш имкониятларидаги мавжуд муаммолар ечимини кутаётган масалалар қаторига киради. Буларнинг олдини олиш, бартараф этиш учун биз таклиф қилаётган тавсияларни инобатга олиш лозим мақсадга мувофиқ бўлади. Биз юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тавсияларни беришимиз мумкин. Булар:

1. Хотин-қизлар учун малака ошириш курсларини кўпайтириш;
2. Масофавий таълим имкониятларини кенгайтириш;
3. Ижтимоий қўллаб-қувватлаш дастурларини ривожлантириш;
4. Хотин-қизлар тадбиркорлигини ривожлантириш.

Истиқболдаги вазифалар:

1. Хотин-қизларнинг интеллектуал салоҳиятини юксалтириш;
2. Замонавий касб-ҳунарларни эгаллашга йўналтириш;
3. Раҳбарлик лавозимларида хотин-қизлар сонини ошириш;
4. Инновацион ғояларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, маънавий-маърифий соҳани ривожлантиришда хотин-қизларнинг роли тобора ортиб бормоқда. Уларнинг фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамият тараққиётининг муҳим омили ҳисобланади. Хотин-қизларнинг билим ва кўникмаларини ошириш, уларга замонавий имкониятлар яратиш орқали маънавий-маърифий соҳани янада юксалтириш мумкин.

Бинобарин, ҳар бир жамият, ҳар бир давлатнинг келажаги ўша жойда яшаётган кишиларнинг ақл заковати, билими ва дунёқарашига боғлиқ эканлигини унутмаслик лозим. Агар ана шу ақл заковат, билим ва дунёқараш хотин-қизларда камолот даражасида ташкил қилинса. Уларнинг онги ва қалбида маънавият ва маърифат устувор бўлса, билингки, ўша ерда ривожланиш ва фаровонлик бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. “Ўзбекистон”, Тошкент, 2022. 7-б
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 май “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4307-сонли Қарори. // <https://lex.uz/docs/4320700>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 03 январь “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/4676839?ONDATE=03.01.2020>
4. Erkayev A. Globalashuv: axborot xurujı va ommaviy madaniyat. // “Tafakkur” .2008 yil 1-son.
5. Мухторов А. Глобаллашув шароитида маънавий таҳдидларни бартараф этиш омиллари. – Тошкент: “Маънавият”. 2015.
6. Туленов Ж., Ғафуров З. Мустақиллик ва миллий тикланиш. – Тошкент: “Ўзбекистон”. 2005.